

ISTIQLOL DAVRI BOLALAR ADABIYOTINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

Isaqova Jumagul

ilmiy tatqiqotchi Farg'ona

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15110798>

Annotatsiya. Maqolada istiqlol davri bolalar adabiyoti va bolalar yozuvchilari haqida ma'lumot berilgan. Tahlilda zamonaviy o'zbek bolalar adabiyotida yaratilgan asarlar, hamda ularning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari haqida to'xtalib o'tamiz. Unda bugungi kunda ijodkorlarimiz yaratgan asarlaridagi mavzu va g'oya tushunchalari nazariy asoslari asosida tahlil qilingan.

Abstract. The article provides information about children's literature and children's writers of the period of independence. In the analysis, we will dwell on the works created in modern Uzbek children's literature and their unique features. In it, the themes and concepts of the works created by our artists today are analyzed in theoretical.

Абстрактный. В статье представлены сведения о детской литературе и детских писателях периода независимости. В анализе остановимся на произведениях, созданных в современной узбекской детской литературе, и их уникальных особенностях. В нем в теоретической Галактике А13 анализируются темы и концепции произведений, созданных нашими художниками сегодня.

Kalit so'zlar: Bolalar adabiyoti, hajviy-yumoristik, retrospektiv, psixologizm, falsafiy, didaktika

Key words: Children's literature, comic and humorous, retrospective, psychologism, philosophical, didactic.

Ключевые слова: Детская литература, комическая и юмористическая ретроспективный, психологизм философский дидактический

Davr va adabiyot munosabat g'oyat murakkab muammodir. Chunki zamonning asosiy belgisi uning tinimsiz harakatdaligi, o'zgarib turishi bo'lsa, asl adabiyotning bosh xususiyati uning o'zi yaratilgan zamonga qaraganda ko'proq yashashga intilishi, barqarorroq bo'lishga urinishidir. Mustaqillik davri o'zbek bolalar adabiyoti hayotni o'rganish-bilishning badiiy vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. U zamondoshlar, jumladan, yosh avlodning ruhiy holatini teran tadqiq etishga, fikr doirasini kengaytirishga, his va tushunchalarining shakllanib, voqelikka to'g'ri munosabatda bo'lishga da'vat etadi. Bugungi adabiyot tom ma'noda hayot darsligiga aylanayotgani shu jihatdan e'tirofga sazovor. Mustaqillik davri bolalar adabiyotida ko'zga tashlangan g'oyat muhim

xususiyatlardan biri inson ongini, dunyoqarashini, uning ma'naviy olamida yuz berayotgan ziddiyatlarni tahlil etishga kirishdan boshlanganidir. Bu esa asarning bosh markazida inson obrazining turganligidan dalolat beradi. "O'zining tabiiy xatti-harakati, ma'naviy dunyosining rang-barangligi va kemptiklari bilan bo'lsa-da mukammallikka intilayotgan inson obrazini tasvirlash orqali, adib o'quvchini ezgulikka oshno etishni niyat qiladi".¹

Istiqlol davri yangi bolalar adabiyotining maydonga kelishiga jamiyatimizdagi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy o'zgarishlarning bolalarimiz tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatgani bejiz emas. Ayni shu davrda bolalar adabiyotimiz tom ma'nodagi haqiqatga tik boqadigan adabiyotga aylandi, yosh avlodni erksevarlik tuyg'ulari ruhida tarbiyalashda ilk qadamlarini qo'ydi. Bu ishga badiiy so'z qudrati bilan hissa qo'shib kelayotgan iste'dodli yozuvchilarning yangi avlodi yetishib chiqqanligi ko'ramiz. Ya'ni, nafaqat Anvar Obidjon, T. Adashboyev, Miraziz A'zam, R. Tolipov, S. Barnoyev singari professional adib va shoirlarning o'zgacha talqin hamda yo'nalishdagi ijod namunalari balki Q. O'tayev, H. Imonberdiyev, K. Turdiyeva, Abdurahmon Akbar, Dilshod Rajab, Rustam Nazar, Vali Ahmadjon, S. Inoyatov, Qo'zi Ismoil, Zafar Isomiddin, Erpo'lat Baxt kabi ijodkorlarning bolalar adabiyotiga "yangi havo" olib kirishlari bilan e'tibor qozondi.

Bunda yosh qahramonlar xarakteri tahlili masalasiga alohida e'tibor qaratilishi, shakl va mazmun jihatdanda yangi tamoyillar kasb eta borgani yorqin ko'rina boshladi. Milliy bolalar matbuoti ham mavzu material, g'oyaviy-badiiy jihatdan o'sib, bolalar ijodkorligi namunalari ko'proq ommalashtirilayotgani ta'kidga loyiq. Shu bilan birga yangi asr kichkintoylarining qiziqishlari, ruhiy, ma'naviy olami, ularning ijtimoiy hayotga munosabati masalalari aks etgan asarlar tahlili orqali o'quvchilarda axloqiy-ma'rifiy, ijtimoiy-siyosiy tarbiyani shakllantirishga ahamiyat berilayotgani diqqatga sazovor. Binobarin, istiqlol davri o'zbek bolalar adabiyotida jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq mavzu talqinlari ustuvorligi (A. Akbar, E. Malikov, Hamza Inoyatov asarlarida); kichkintoylar va bolalar fe'l-atvoridagi xarakter xususiyatlarning hajviy-yumoristik, fantastik, sarguzasht ifodasi (S. Quronov, Q. Shermatov ijodida); bolalar va o'smirlarning murakkab ruhiyat olami (Tohir Malik, Normurod Norqobilov psixologizm) teran aks etgan asarlar, qolaversa, tabiat va jamiyat muammolari falsafiy talqin etilayotgan badiiy ijod namunalari (Zafar Isomiddin, Erpo'lat Baxt, Abdusamad Ko'chimov asarlari) ko'zga tashlanadi.

¹ Solijonov Haqiqatning sinchkov ko'zlari T.:2009

Bolalar adabiyotining yuksalyotgani, yangilanyotganligi undagi izlanishlarning nechog'lik samarali bo'layotganligi, eng avvalo, unda yaratilayotgan qahramonlarning badiiy salmog'i bilan o'lchanadi. Bolalar adabiyoti haqida gap ketganda birinchi o'rinda badiiy qahramon tushunchasiga e'tibor qaratishimiz kerak. Hozirgi kundagi aksar asarlardagi qahramonlar bolalarni zamon bilan hamnafas holda yaratilish kerak. Zamonaviy o'zbek bolalar adabiyotida qahramonlar an'anaviy va zamonaviy unsurlarni o'zida mujassam etgan murakkab obrazlar sifatida gavdalanmoqda. Qahramonlar real hayotga yaqinroq bo'lib ular jamiyatdagi muammolarni boshdan kechiradi. Ayniqsa, fan-texnika rivojlangan davrda kitobxon diqqat markazini o'ziga jalb etuvchi ajabtovur qahramonlar ko'zga tashlanmoqda. Bu ham yoshlarni hayratlanishga ularda keng tasavvur doiralarni kengaytirishga harakat qilmoqda.

Ma'lumki, qadimgi bolalar adabiyotida bo'lib o'tadigan voqelikni asosan muallif tomonidan bayon qilish an'anasi ustun turadi. Keyinroq bu an'ana yangilanib muallifi bayoni vujudiga personaj nuqtayi nazari kirib kela boshladi. Bu xususiyat, ayniqsa, Q. Shermatov, D. Mo'minova, S. Quronov, N. Jabborova, G. Tojiboyeva, Q. Kenja asarlarida uchratish mumkin. U bu bilan ayni damda hikoyachi, balki muallifning g'oyaviy niyatini ifodalovchi kabi xususiyatlarni ham ifodalab kelmoqda. Bolalar adabiyotidagi yana bir xususiyatlardan biri asarga retrospektiv nutqidan unumli foydalanish. "Retrospektiv-ba'zan muallif asar voqealarini bayon qilishda ularning xronologik (vaqt bo'yicha) tartibini buzishi – voqea davomida oldinroq bo'lib o'tgan hodisalarga qaytadi. Bu o'tmishda sodir bo'lgan voqealarni qaytib eslash, xotirlash".² Jumladan, Nurillo Otaxonning "Eski daftar" asarida Jasur obrazi orqali beriladi.

"Bugun shkafning bir chetida chang bosib yotgan eski daftarlarimni topib oldim. Uni qo'limga olib varaqlay boshladim. Har sahifada bolalik xotiralarim yashirin edi." Men kattalarning gapini tinglayman, ammo o'z fikrimni ham aytaman". Buni uchinchi sinfda yozgan ekanman. O'shanda ustozim doim: Jasur, sen baquvvat bolasanku, lekin fikringni aytishga tortinasan.", - der edi. Endi esa men kattalashdum. O'sha tortinishlarim qayerga ketdi? Nahotki, bolaligimdagi ishonchim bugun mendan uzoqlashgan bo'lsa".³

An'anaviy bolalar adabiyotida mavzu asosan yaxshilik va yomonlik tuyg'ularining kurashi tasvirlangan bo'lsa bugungi kunda bu tushunchalar

² Adabiyot darslik T.2022

³ Bolalar antologiyasi T.2016

o'rnini oilaviy munosabatlar, ekologik muammolar, bolalar huquqlari, fan-texnika yutuqlari, ijtimoiy tarmoqlar ta'siri kabi keng ko'lamli mavzular ham qamrab olinmoqda. Bu esa yosh bolalarning faqat ertak olamida emas, real hayotda ham to'g'ri yo'l topishga o'rgatadi. Jumladan, Erkin A'zamning "Cho'l va bo'ri" asarida yurtimizda o'rmon hududlarining yo'qolib borishi, Xolboy To'xtaboyevning "Sirli olamga sayohat" asarida suvning ifloslanishi va uning tirik mavjudotlar keltirayotgan zararlari, Anvar Obidjonning "Sohil" asarida Plastik chiqindilar va tabiat ifloslanishi kabi ekologik muammolar haqida fikr yuritiladi.

O'tgan asar bolalar adabiyoti asarlarida didaktika yetakchilik qiladi. Bolalarga to'gridan to'g'ri nasihat berish ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirish juda ham zarur masalalardan biri. Hozirgi kunda maskur bu usul eskirib o'z ahamiyatini yo'qotib asarning badiiy qimmatini tushirib yuboradi. Istiqloq davri bolalar adabiyotida esa voqealar rivoji davomida bola sodir bo'layotgan asar syujetida turli detallar, tasviriy vositar, tabiat tasviri orqali o'zini o'zi tarbiyalash, xulosa chiqarishga hattoki o'zini jazolanishi kabi usullar bilan yangilanib bormoqda. Buni yozuvchi Xurshid Do'stmuhammadning "Sehrli ko'zgu" asarida ko'zgu detali orqali boladagi o'z-ozini anglash tushunchasi ifodalangan.

Zamonaviy o'zbek bolalar adabiyoti globallashuv sharoitida yangi xususiyatlarga ega bo'lib bolalarning qiziqishlari dunyoqarashi va ehtiyojlari mos ravishda rivojlanmoqda. Realistik qahramonlar, dolzarb mavzular yangi janr va uslublarning paydo bo'lishi hamda yurtimizda raqamli texnologiyalarning tatbiq etilishi bu adabiyotning asosiy vazifalaridan biridir. Kelajakda bolalar adabiyotining rivoji bolalar dunyoqashini shakllantirishga va ularning ma'naviy kamolotiga xizmat qilishda davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Solijonov Y. Haqiqatning sinchkov ko'zlari T. 2009
2. Adabiyot darslik T. 2022
3. Bolalar antologiyasi T. 2016
4. Normatov U. Ijod sehri T. 2001

